

Prikaz podataka i manipulacija sa nedostajućim vrednostima

Dr Nadica Miljković, vanredna profesorka
kabinet 68, nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs

readLines() funkcija

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet	Status	Broj časova (P+V+L)	Krediti
Plan nastave	Izborni	2+0+2	6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69			
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69			

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

Studentski projekti za 2016/2017 školsku godinu
Tehnike obrade biomedicinskih signala - 13M051TOBS
Katedra za signale i sisteme, ETF, Beograd

The screenshot displays a collection of student projects. At the top right, there is a header for 'ECG signal' with a 'Data' dropdown and a 'Filter' button. Below this, several project thumbnails are visible, each with a title and author name:

- SHINY APLIKACIJA ZA OBRADU I PRIKAZ SIGNALA** by Aleksandar Kalajdzic
- Prikaz signala sa prepoznatljivim podacima** by Milan Antic
- ECG signal** by Mina Lukic
- Multi-tonal model EMI signala na temporu** by Julijana Vujovic
- World Atlas Statistics** by Jovan Rnjak
- Spatial smoothing signal sa jednog kanala** by Bojana Mihailovic
- Automatska detekcija ritmova u EEG signalu primenom EMD i Hilbertove transformacije** by Jovan Samoukovic

- Pomoću *url()* i *readLines()* funkcije otvoriti konekciju i učitati HTML kod sa stranice: <https://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051tobs> (na slici je dat prikaz iz 2017. godine).
- Prikazati prvih 10 vrsta učitanoog koda.
- Nakon toga, zatvoriti konekciju.

Učitavanje signala iz datoteke

```
>
> [redacted]
[1] 98 87 73 75 78 92 76 85 94 84 75 82
> [redacted]
[1] 108 115 110
>
>
> |
```

- Primenom `str()` funkcije proveriti strukturu funkcije `read.table()`, a potom iskoristiti tu funkciju za čitanje podataka iz datoteke “primerPodataka.csv” i snimiti u promenljivu `signali`.
 - Datoteka sa podacima se nalazi u radnom direktorijumu R-a.
 - Koja je razlika, ako se koristi `read.csv()` funkcija?
- Prikazati prvih 6 vrsta učitanih signala i proveriti kom tipu tj. klasi podataka pripadaju učitani signali.
- U konzoli R-a prikazati prvu kolonu i prva tri elementa iz druge kolone (rešenje je dato na slici).

Učitavanje signala iz datoteke

```
>
> signali$v1
[1] 98 87 73 75 78 92 76 85 94 84 75 82
> signali$v2[1:3]
[1] 108 115 110
>
> |
```

- Primenom *str()* funkcije proveriti strukturu funkcije *read.table()*, a potom iskoristiti tu funkciju za čitanje podataka iz datoteke “primerPodataka.csv” i snimiti u promenljivu *signali*.
 - Datoteka sa podacima se nalazi u radnom direktorijumu R-a.
 - Koja je razlika, ako se koristi *read.csv()* funkcija?
- Prikazati prvih 6 vrsta učitanih signala i proveriti kom tipu tj. klasi podataka pripadaju učitani signali.
- U konzoli R-a prikazati prvu kolonu i prva tri elementa iz druge kolone (rešenje je dato na slici).

Prikaz učitanih signala

- Kreirati promenljivu *redniBr* koja se sastoji iz podataka tipa *integer* od 1 do dužine kolona učitanih signala (*HINT*: koristiti *length()* funkciju.)
- Koristeći funkciju *plot()* prikazati signale prve kolone u odnosu na promenljivu *redniBr*.
- Rezultat koji se dobija je prikazan na slici.

Izvoz grafika

- U *Plots* kartici, potrebno je odabrati *Export* opciju i onda snimiti grafik.
- Grafik sa slike snimiti u PDF format na Desktopu računara tj. radnoj površini.
- Kako je još moguće sačuvati grafik (pogledati funkciju *jpeg()* u R-u)?

Opcije za prikaz signala

- Prikazati prvu kolonu iz datoteke "\$V1".
- Dodati nazive osa i naslov grafika kao na slici.

• • •

Uglovi (simulirani podaci)

- Izmeniti kod tako da se prikaže grafik za signale “\$V2” kao na slici.
- Korišćene boje su “plum3”, “grey” i “lightgrey” (za grid), a izmenjena debljina linije je jednaka 4.

• • •

```
legend("topright", c('v1', 'v2'),  
      col=c("black", "red"),  
      lty = 1, cex = 0.8)
```

Uglovi (simulirani podaci)

- Realizovati prikaz signala kao na slici na donjem panelu.
- Prikaz legende je opcioni, a kod za legendu sa slike primenom *legend()* funkcije je prikazan na slici na gornjem panelu.

Ekstrakcija podataka

- Prikazati elemente *data.frame*-a *signali* iz *V1* koji su veći od 80 stepeni i iz *V2* koji su manji ili jednaki od 120 stepeni.
 - Po izboru koristiti eksplicitno ili implicitno štampanje podataka u konzoli R-a.
- Smestiti sve podatke iz *V2* koji su veći od 120 stepeni u novu promenljivu *velUgao*. Kog tipa su podaci ove novoformirane promenljive? Koliko elemenata ima ova promenljiva?
- Prikazati u konzoli R-a prvi, treći i peti element promenljive *velUgao*. Rezultate ove operacije smestiti u promenljivu *xUgao*.
- Proveriti da li su elementi promenljive *xUgao* veći od 125 stepeni. Izračunati koliko elemenata je veće od 125 stepeni (*HINT*: koristiti *sum()* funkciju).
 - Rešenje bi trebalo da bude da je jedan element u promenljivoj *xUgao* koji je veći od 125 stepeni.

Rad sa matricama

- Koristeći *as.** funkciju pretvoriti *data frame* promenljivu *signali* u matricu *sig*.
- Koliko elemenata ima matrica *sig*? Kojih je dimenzija matrica *sig*?
- Koliko elemenata u matrici *sig* je veće od 90 stepeni?
 - Rešenje je 15.
- Prikazati prvu kolonu matrice *sig*. Kom tipu podataka pripada rezultat ove operacije?
- Prikazati prvu vrstu matrice *sig* u konzoli R-a.
- Da li postoje nazivi kolona i vrsta ove matrice i koji su (*HINT*: koristiti funkcije *rownames()* i *colnames()*)? Promeniti nazive kolona u *merenje1* i *merenje2*. Potom prikazati matricu u konzoli R-a.
- Za nazive vrsta dodati karaktere "1", "2", ..., "12".
- Prikazati u konzoli R-a 1:3 vrste i 1:2 kolone matrice *sig*.

Nedostajuće vrednosti

```
> sig2
  merenje1 merenje2
1        NA      108
2        87      115
3        73        NA
4        75      120
5        NA      124
6        92      103
7        NA      126
8        85        NA
9        94      115
10       NA        NA
11       75      126
12       82      123
> |
```

- Formirati matricu *sig2* na osnovu matrice *sig* tako da na određenim mestima umesto brojnih vrednosti postoje nedostajuće vrednosti (NA) kao na slici.
 - *HINT*: indeksi su 1, 5, 7, 10, 15, 20, 22.
- Pretvoriti matricu *sig2* u *data frame* promenljivu *sig2d*.
- Izračunati srednju vrednosti i standardnu devijaciju (u procentima u odnosu na srednju vrednost) za oba merenja u ovom *data frame*-u.
- Uporediti standardne devijacije sa originalnim *data frame*-om primenom logičkih operatora:
 - Da li su se standardne devijacije povećale sa pojavom nedostajućih vrednosti?

Gausovo zvono

Normalna raspodela


```
# za prikaz
set.seed(12)
x <- seq(5, 15, length = 1000)
y <- dnorm(x, mean = 10, sd = 3)
plot(x, y, type = "l", lwd = 2, xlab = "", ylab = "", axes = FALSE,
     col = "red")
par(new = TRUE)
hist(rnorm(x, mean = 10, sd = 3), xlab = "", ylab = "", axes = FALSE,
     main="Normalna raspodela")
```

- Na slici na gornjem panelu je prikazana funkcija gustine verovatnoće crvenom bojom zajedno sa histogramom za normalnu raspodelu.
- Kod za crtanje ovog histograma nije deo vežbe, ali je dostupan studentkinjama i studentima na donjem panelu.

Centralna granična teorema

Centralna granična teorema (CGT)

- Prema centralnoj graničnoj teoremi (eng. *Central Limit Theorem*) raspodela bilo kog merenja sa povećanjem broja merenja teži normalnoj Gausovoj raspodeli (https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem).
- CGT se primenjuje na podacima koji imaju bilo koju raspodelu. Prema CGT, za dovoljno veliki broj merenja / uzoraka svaka raspodela teži Gausovoj raspodeli.

Merna nesigurnost \sim broj merenja?

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_n)^2}{n}}$$

Šta predstavljaju nepoznate u ovim relacijama?

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Da, postoji relacija i ona proizilazi logično iz formule za standardnu devijaciju (https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation).
- Sa σ je označena standardna devijacija merenja kada je poznata tačna tj. nominalna vrednost merenja, a sa s je prikazana standardna devijacija kada nije poznata nominalna vrednost odnosno formula je sa Beselovom korekcijom (https://en.wikipedia.org/wiki/Bessel's_correction).
- Kako se menja standardna devijacija sa povećanjem broja merenja?
- Za dodatne informacije pogledati: N. Miljković, Metode i instrumentacija za električna merenja, 2016, ISBN: 978-86-7225-057-2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1335249>.

Zadatak

```
# resenje
niz <- c(1, 1.1, 2, 1.5)
sd(niz)
mean_niz <- mean(niz)
n <- length(niz)

sd_niz1 <- sqrt(sum((niz[1] - mean_niz)^2, (niz[2] - mean_niz)^2,
                  (niz[3] - mean_niz)^2, (niz[4] - mean_niz)^2) / n)
sd_niz1 == sd(niz) #FALSE

sd_niz2 <- sqrt(sum((niz[1] - mean_niz)^2, (niz[2] - mean_niz)^2,
                  (niz[3] - mean_niz)^2, (niz[4] - mean_niz)^2) / (n - 1))
sd_niz2 == sd(niz) #TRUE
```


- Za niz brojeva: 1, 1.1, 2 i 1.5 proveriti kako se u R-u računa standardna devijacija (sd).
- Da li R računa sa ili bez Beselove korekcije (*HINT*: koristiti `sqrt()` i “^”)?
- NAPOMENA: U bilo kom programskom jeziku, obavezno proveriti kako se računa sd. U 99% slučajeva potrebno je primeniti Beselovu korekciju.

Provera zavisnosti ...


```
sdr[1] <- abs(sd(rnorm(2))) - 1)
```

- Definirati vektor pod nazivom *brMerenja* sa sledećim elementima: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 i 1024. Definirati i prazan vektor *sdr* tipa *numeric* i dužine 10.
- Dodeliti vrednosti apsolutne razlike standardne devijacije generisanim slučajnim brojevima normalne raspodele kojih ima kao u vektoru *brMerenja* i broja 1. Primer generisanja prvog elementa ovog niza je dat na slici.
- Kolike su očekivane vrednosti elemenata u nizu *sdr*?
- Pokrenuti ovaj deo koda više puta. Da li se razlikuju grafici koji se dobijuju? Zašto?

Rešenje

```
# zavisnost sd od broja merenja
sdr <- vector(mode = "numeric", length = 10L)
sdr[1] <- abs(sd(rnorm(2)) - 1)
sdr[2] <- abs(sd(rnorm(4)) - 1)
sdr[3] <- abs(sd(rnorm(8)) - 1)
sdr[4] <- abs(sd(rnorm(16)) - 1)
sdr[5] <- abs(sd(rnorm(32)) - 1)
sdr[6] <- abs(sd(rnorm(64)) - 1)
sdr[7] <- abs(sd(rnorm(128)) - 1)
sdr[8] <- abs(sd(rnorm(256)) - 1)
sdr[9] <- abs(sd(rnorm(512)) - 1)
sdr[10] <- abs(sd(rnorm(1024)) - 1)

brMerenja <- c(2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

plot(brMerenja, sdr)
```

Koju kontrolnu strukturu je poželjno koristiti u ovom primeru?

Na sledećem času ...

Osnovne operacije u R-u

- Ako se za merenje uglova sa goniometrima Biometrics Ltd. (<http://www.biometricsltd.com/>, pristupljeno 09.03.2024.) koristi merni sistem zasnovan na primeni računara, onda se na računaru ne mere uglovi u stepenima već napon u V.
- U datoteci “primerPodatakaV.csv” nalaze se mereni podaci u V. Učitati ove podatke u R.
- Ako je poznato da je napon koji se meri u opsegu od 0.5 V do 4.5 V i da odgovara uglovima od -180 do +180 stepeni, onda pretvoriti učitane podatke u V u stepene.
- Kolike su maksimalna i minimalna vrednosti uglova u stepenima u ovoj datoteci?

DODATNI ZADATAK: matrice

- Primetiti da između niza uglova u V i stepenima postoji linearna zavisnost (na slici: funkcije `plot()` i `lines()`).
- Za određivanje prave $v = a*s + b$ (v je ugao u V , a s u stepenima) koja prolazi kroz ove tačke (u slučaju da nisu poznati a i b), potrebno je imati na raspolaganju koordinate dve tačke.
- U tom slučaju sistem linearnih jednačina je:

$$as_1 + b = v_1$$

$$as_2 + b = v_2$$

Matrice i linearna algebra ...

- Ako su to prve dve tačke drugog merenja (V2), onda konkretan sistem jednačina izgleda kao:

$$108 * a + b = 3.7$$

$$105 * a + b = 3.8$$

- Matrični zapis ovog sistema je:

$$\begin{bmatrix} 108 & 1 \\ 105 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.7 \\ 3.8 \end{bmatrix}$$

$$Ax = p$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}p$$

$$x = A^{-1}p$$

- Odrediti matricu A i p i izračunati nepoznate (*HINT*: za inverznu matricu koristi se *solve()*). Koliki su nepoznati koeficijenti *a* i *b*?

Funkcije i komande za danas

- url()
- readLines()
- close()
- str()
- read.table()
- read.csv()
- length()
- plot()
- grid()
- legend()
- >, <, >=, <=, ==
- class()
- c()
- as.*()
- dim()
- [, \$()
- rownames()
- colnames()
- sd()
- mean()
- is.na()
- sqrt()
- -, +, /, *, ^()
- sum()
- abs()
- rnorm()
- head()
- solve()
- lines()
- %*%

Do sledećeg časa ...

- Za domaći: Pokrenuti SWIRL i uraditi lekciju pod nazivom *Vectors* (jedina nova funkcija je *paste()* koja se koristi za “spajanje” karaktera, eng. *concatenate*).
 - NAPOMENA: Pre pokretanja *swirl()* komande potrebno je učitati i biblioteku/paket komandom *library(swirl)*.